

PROFFESIONAL TA'LIM MAKTABLARIDA ANIQMAS INTEGRAL
O'RGANISH

Farg'ona viloyati Toshloq tumani

1-son kasb hunar maktabi matematika o'qituvchisi

Orifjonova Maryamxon Odiljon qizi

Annotatsiya: Funksiya, aniqmas integralning berilish usullari, aniqlanish va o'zgarish soxalari, funksiya grafigi, aniqmas integralning asosiy xossalari, asosiy elemental funksiyalar aniqmas integrallarini o'rganilishi, professional maktablarida aniqmas integral mavzusini mazmuni aniqmas integralni integrallash usullari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Aniqmas integral, zamonaviy metodlar, "To'rt pog'onali" usul

Aniqmas integral tushunchasi a qadimiy tushuncha bo'lib, dastlab funksional bog'lanishlarga amaliy faoliyatlarida duch kelganlar. Keyinchalik bu bog'lanishlar sonlar jadvali ko'rinishda namoyon bo'lgan.

Kasb –hunar maktabi matematika dasturida aniqmas integralni o'qitilishiga e'tiborni qaratilib, o'quvchilarga ko'rsatilishi kerak bo'lgan tushunchalarni o'rganish jarayoni.

Ma'lumki, matematika fanini o'qitishda ilg'or va zamonaviy usullardan foydalanish, yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga ega. Ta'kidlash joizki, yangi pedagogik texnologiya ta'limning ma'lummaqsadga yo'naltirilgan shakli, usuli va vositalarining maxsulidir. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda o'qituvchi dars jarayonida faqat o'zi ishlaydi, o'quvchilar esa kuzatuvchi bo'lib qolaveradilar. Ta'limning bunday ko'rinishi o'quvchilarning aqliy tafakkurini o'stirmaydi, faolligini oshirmaydi, ta'lim jarayonidagi ijodiy faoliyatni so'ndiradi. Ta'limda pedagogic texnologiyalarning asosiy maqsadi o'qitish tizimida o'quvchini dars jarayonining markaziga olib kelish, o'quvchilarni o'quv materialini shunchaki yod olishlaridan, avtomatik tarzda takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Shundagina o'quvchilar muhim hayotiy yutuq va muammolar,

o'tiladigan mavzularning amaliyotga tatbiqi bo'yicha o'z fikriga ega bo'ladi, o'z nuqtai nazarini asoslab bera oladi. Matematika fanini o'qitishda. O'qituvchi interfaol metodlardan mavzuga muvofiqini tanlay bilishi muhim hisoblanadi. O'qituvchi interfaol metodlardan avval oddiydan murakkabga o'tish nazariyasiga amal qilgan holda foydalanmog' ilozim. Qo'llaniladigan interfaol metodlar keng yoritilgan. Bu metodlarning yutuq va kamchiliklari sanab o'tilgan. Metodlarni qo'llash bo'yicha namunalar berilgan

Aniqmas integral mavzusini o'tishda "To'rt pog'onali" usul

"To'rt pog'onali" usul	"Yo'naltiruvchi matn" va "Loyiha" metodlariga asoslangan faoliyat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivatsiya va axborot 2. Namoyish 3. Takrorlash 4. Misol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. axborot 2. rejalashtirish 3. qaror qabul qilish 4. qarorni amalga oshirish 5. nazorat 6. baholash

1. Motivatsiya va axborot

1-ta'rif. Agar $[a, b]$ kesmada aniqlangan $f(x)$ funktsiya uchun bu kesmaning barcha nuqtalarida $F'(x) = f(x)$ tenglik bajarilsa, $F(x)$ funktsiya shu kesmada $f(x)$ funktsiyaga nisbatan boshlang'ich funktsiya deb ataladi.

2. Namoyish -slyayd

Slyayd namoyish etiladi.

Sodda ratsional kasrlarni integrallash.

Ta'rif: Quyidagi ko'rinishdagi ratsional kasrlarni eng sodda ratsional kasrlar deyiladi:

I. $\frac{A}{x-a}$;

II. $\frac{A}{(x-a)^n}$; buyerda $n > 1$

III. $\frac{Bx+c}{x^2+px+q}$;

IV. $\frac{Bx+c}{(x^2+px+q)^s}$; buyerda $s > 0$

3. Takrorlash. Formulalar, xossalr, qoidalar takrorlanadi.

4. Misol

1-misol: $\int \sqrt{1+x^2} dx$ hisoblansin.

Yechish: $x = t \operatorname{tg} t$ o'rniga qo'yishdan foydalanamiz, u holda

$$\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+tg^2 t} = \frac{1}{\cos t}; \quad dx = \frac{dt}{\cos^2 t}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+x^2} &= \int \frac{dt}{\cos^3 t} = \int \frac{\cos t}{\cos^4 t} dt = \int \frac{d \sin t}{(1-\sin^2 t)^2} = \\ &= \int \frac{dy}{(1-y^2)^2} = \int \frac{dy}{(1-y^2)(1+y^2)} \end{aligned}$$

Integral ostidagi $\frac{1}{(1-y^2)(1+y^2)}$ funktsiyani sodda kasrlarga ajratamiz:

$$\frac{1}{(1-y^2)(1+y^2)} = \frac{A}{1-y^2} + \frac{B}{1-y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \frac{D}{1+y}.$$

A, B, C, D koeffitsientlarni hisoblasak, $A = \frac{1}{4}; B = \frac{1}{4}; C = \frac{1}{4}; D = \frac{1}{4}$

bo'ladi. Demak,

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+x^2} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{dy}{(1-y)^2} + \frac{1}{4} \int \frac{dy}{1-y} + \frac{1}{4} \int \frac{dy}{(1+y)^2} + \frac{1}{4} \int \frac{dy}{1+y} = \\ &= \frac{1}{4} \frac{1}{1-y} - \frac{1}{4(1+y)} - \frac{1}{4} \ln|1-y| - \frac{1}{4} \ln|1+y| + C = \\ &= \frac{1}{4(1-y)} - \frac{1}{4(1+y)} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+y}{1-y} \right| + C; \end{aligned}$$

y o'zgaruvchidan x o'zgaruvchiga qaytamiz:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos t} = \sqrt{1+\sin^2 t} = \sqrt{x^2+1} \quad \sin t \sqrt{1-\cos^2 t} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \\ \ln \left| \frac{1+\sin t}{1-\sin t} \right| = \ln \left| \frac{(1+\sin t)^2}{1-\sin^2 t} \right| = 2 \ln \left| \frac{1+\sin t}{\cos t} \right| = 2 \ln \left| x + \sqrt{x^2+1} \right|. \end{aligned}$$

$$\text{Oxirgi natija: } \int \sqrt{1+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+1} + \frac{1}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2+1} \right| + C$$

Xulosa qilib aytganda, interfaol mashg'ulotlarni yuqorida qisqacha bayon qilingan omillarni hisobga olgan holda tashkil qilish va olib borish bu mashg'ulotlarning sifati va samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Adams, Robert A. (Robert Alexander), Calculus: a complete course. Textbooks. CHristopher Essex. - 7th ed. Copyright @ 2010, 2006, 2003 Pearson Education Canada, a division of Pearson Canada Inc., Toronto, Ontario.-1077 p.
2. Ayupov SH.A., Omirov B.A., Xudoyberdiev A.X., Haydarov F.H. Algebra va sonlar nazariyasi, Toshkent .“Tafakkur bo'stoni” 2019, 295 b. (o'quv qo'llanma)

3. Ismailov A.va b. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash (Matematika fani o‘qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma). Ta’lim inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. – T.: SHarq, 2019. – 112 b.

4.Sh.O Alimov, Yu.M Kolyachin, Yu.V Sidorov, N.E Fedarov, M.I Shabunin. Algebra va analiz asoslari. Toshkent. O‘qituvchi 2003

5.H. Mahmudov, K.X Shabadikov, Z.A Axmedov. O‘rta maktab bitiruvchilarini oliy o‘quv yurtlariga kirish uchun test sinovlariga tayorlash bo‘yicha qo‘llanma (matematika). Toshkent , O‘qituvchi 1993.

